

YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526969>

Safarova Zarnigor

*O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining Ingliz tili
2-fakulteti talabasi*

Annotatsiya: *Maqolada yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari tahlil qilingan. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishning yoshlar tarbiyasidagi o'rni ochib berilgan. Mutafakkirlar asarlaridagi komil inson g'oyasining tarixiy-falsafiy talqiniga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi O'zbekiston sharoitida barkamol avlodni tarbiyalashning ma'naviy, huquqiy asoslari ochib berilgan. Bugungi kun yoshlar tarbiyasida Milliy g'oya, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda oila va mahallaning ahamiyati haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar. *Yangi O'zbekiston, yoshlarga oid davlat siyosati, iqtidorli yoshlar, ma'naviy barkamollik, ma'naviyat, milliy qadriyat, vatanparvarlik, erk, erkinlik*

KIRISH

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz- yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Shavkat Mirziyoyevning

BMT Bosh Assambleyasining

72-sessiyasida so'zlagan nutqidan

O'zbekiston- yoshlar mamlakati. Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga bog'liq. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Yurt kelajagi ham ma'nan, ham jismonan barkamol bo'lgan

yoshlar qo'lidadir. Shuning uchun ham bu boradagi sa'yi-harakatlarni yanada kuchaytirish zarur.

Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarga oid davlat siyosati yoshlarda mustaqil faoliyat, yangi davrga mos keladigan ijtimoiy-ma'naviy xislatlarni, xususan, globallashuv sharoitida muhim ahamiyat kasb etadigan milliy o'zlikni anglashning nazariy-metodologik va amaliy asosini tashkil qiladi. Uning shu yo'nalishdagi mohiyati siyosatshunoslik fanlari doktori S.A.Jo'rayevning yoshlar davlat siyosatining ta'rifida ochib berilgan: "Yoshlar siyosati bu jismonan va ruhan sog'lom milliy-etnik genofondni saqlash, qayta ishlab chiqarish, rivojlantirishga, intellektuallashtirish, ijtimoiylashtirish darajasini yaxshilash hisobiga uning salohiyati va mobilligini oshirishga, har bir yoshni faol jamiyat a'zosi, uyg'un rivojlangan shaxs sifatida yetishib chiqish jarayonlarini rag'batlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy, madaniy-ma'naviy shart sharoitlar majmuini yaratish sari maqsadli yo'nalish olgan davlat va jamiyat, partiyalar va harakatlarning alohida siyosiy yo'lidir".

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'rta asr sharq mutafakkirlarining asarlari, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasida qabul qilingan huquqiy normativ hujjatlar tadqiqot uchun nazariy-metodologik manba, ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik, obyektivlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mavzuni yoritishda tavsifiy, qiyosiy metodlardan foydalanildi. Maqolada yangi O'zbekiston yoshlari tarbiyasida milliy-ma'naviy qadriyatlarning o'rne obyektiv yoritilgan holda, mavzuning dolzarbligini bayon qilishda Sh.M.Mirziyoyevning asarlari va nutqlari metodologik manba sifatida olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'z davrida birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlab o'tganlaridek: O'zbekiston XXI asrda jahon hamjamiyatidan qanday o'rin egallashi o'sib kelayotgan farzandlarimiz qanday insonlar bo'lib voyaga yetishishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Shunday ekan, ayni paytda bu sohada yo'l qo'yilayotgan va qo'yilgan har qanday sustkashlik, kamchilik kelajakka berilgan zarbaga teng, deyish mumkin. Buning ustiga XXI asr vabosiga aylangan terrorizmning turli-tuman ko'rinishlari xuruj qilib turgan bir paytda ogohlik va hushyorlik, qat'iyatlilik va mardlik talab

etiladi. So'nggi yillarda g'oyaviy dushmanlarimiz o'zlarining manfur niyatlarini amalga oshirish uchun eng zamonaviy telekommunikatsiya yutuqlaridan, jumladan, internet tarmog'idan ham foydalanishga harakat qilayapti. Shu sababli yoshlarni ilmga, kasb-hunarga, so'g'lom turmush tarziga, bunyodkorlik ishlariga qiziqishlari bilan hamohang bo'lgan yangicha hayot mazmuni, yangicha qadriyatlar bilan to'ldirish lozim.

Ta'kidlash joizki, Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati ham aynan yoshlar masalasi bilan bog'liq. 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyat mujassam. Binobarin, aholisining yarmidan ko'prog'i yoshlardan iborat bo'lgan mamlakatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o'z qat'iy pozitsiyasiga ega, yurtida amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor, maqsadga intiluvchan, serg'ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash O'zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o'rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi angelaydi va biz yoshlar ham bunga befarq emasmiz o'z yurtimiz, mamlakatimiz rivoji uchun albatta o'z xissamizni qo'shamiz.

O'zbekistonning mustaqil rivojlanishi yillarida odamlarning tafakkuri va dunyoqarashi o'zgardi. Demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, iqtisodiy va siyosiy hayotni liberallashtirish va jamiyatni yangilashda o'z nuqtai nazarini ko'radigan yangi avlod hayotga shakllanmoqda. Bugungi kundagi asosiy vazifa yosh avlodimizning bilim bilan boyitilishini ta'minlash, ularni ruhiy yuksaltirish, o'zlariga bo'lgan ishonchni, hayotlarini yaxshi tomonga o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'lishida ko'maklashishdan iborat.

Al Farobiyning fikricha, " fozil jamiyatning har bir fuqarosi mansabi, tutgan o'rni, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar "fozil kishi", "fozil inson" o'z davlatining barcha qonun-qoidalarini yaxshi biladi, unga amal qiladi, fikrlaydi, o'z kasbining ustasi, lozim bo'lganda Vatan uchun jon fido qiladi. Fozillar shahri aholisi bir biriga hurmatda bo'ladi.

Ota-ona va farzand, ustozu-shogird o'rtasida Sharqona nazokat, mehr va ehtirom bo'ladi. Avvalo bunday fikr yuritishning o'zi bobolarning ma'naviy darajasi naqadar yuksak bo'lganligini va albatta bunday fikr

aytish bu borada ko'p asrlik me'roslarni o'rganish natijasida vujudga kelishini ta'kidlash joiz.

Men kuni kecha bo'lib o'tgan yoshlar forumida qatnashdim va biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar va sharoitlar jumladan forumda o'qish, biznes har qanday soha bo'yicha taklif va maslahatlar bo'ldi va eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqlari esa biz yoshlar uchun motivatsiya bag'ishladi va har birimizda millatimiz bayroqlarini yanayam yuqori cho'qqilarga olib chiqish va jonajon O'zbekistonimizni dunyoga tanitish uchun harakatda bo'lishimiz uchun juda katta turtki bo'ldi desak adashmaymiz va biz bu yo'lda har qanday qiyinchiliklarga qaramay, ilmlarimizni mustahkamlab va har birimiz o'z sohamizni mukammal egallab yurtimiz kelajagiga befarq bo'lmagan holda o'z xissamizni qo'shib yurtimizni butun dunyoga tanitishga va'da beramiz.

XULOSA

Davlatning qudratini belgilaydigan qator omillardan biri, shubhasiz, ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Shu ma'noda, bugungi kunda mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash naqadar muhim, mas'uliyatli vazifa ekani barchamizga ayon. Yoshlarga, bolalarga e'tibor, darhaqiqat, kelajakka qo'yilgan sarmoyadir. Vaholanki, kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy -demokratik davlat qurish farzandlarimizning faol ishtiroki, qo'llab-quvvatlashi orqaligina to'laqonli amalga oshar ekan, ma'naviyati yuksak, chuqur bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va professional tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash buyuk kelajagimizni ham ta'minlashiga shubha yo'q.

Biz ajdodlarimiz Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar bo'lganligi, shuningdek, ularning asarlari jahon fani va madaniyatida munosib o'rin egallaganligi bilan cheksiz faxrlanishga haqlimiz. Shu bilan birga bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz insoniyat tomonidan to'plangan eng ilg'or bilim va tajribalar bilan hamohanglikda rivojlanishini xohlaymiz. Aynan shunday qarash va yondashuv bizni doimi oldinga harakat qilishimiz uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarning porloq kelajagini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli siyosatidan, yaratilayotgan keng imkoniyatlardan, samarali islohotlardan foydalangan holda biz yurtimiz yoshlari barkamol avlod sifatida, har bir o'g'il-qiz avvalo, chet tilini mukammal bilib, kompyuter sohalarini chuqur o'rganib, internetdan to'g'ri va unumli foydalangan holda milliy va diniy qadriyatlarga amal qilib, ilmiy izlanishlar olib borib, fidoyi Yurt farzandi bo'lishimiz lozim va shart. Vatanimizning buyuk kelajagini qurish, oldimizda turgan katta-katta muammolarni yechish, mustaqilligimizni himoya qilish, hayotda milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi tamoyiliga amal qilib yashashdek muhim vazifalarni biz yoshlar o'zimizning muqaddas burchimiz deb bilishimiz darkor. Mana shu ma'naviy meroslardan unumli foydalangan holda, o'zbek yoshlari har qanday sohada yurtimizni dunyo tan oladigan Yurt sifatida himoya qilishimiz hamda har doim "O'zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo'lmasligi" ga ishonamiz. Bitta maqsad biz yoshlarni birlashtiradi. U ham bo'lsa, Vatan taraqqiyoti va xalqimiz farovonligidir. Betakror yurtimizga, olijanob xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish- har birimiz uchun yuksak sharaf va muqaddas burch! O'zbekistonning buyuk kelajagini ta'minlash biz O'zbekiston yoshlarining bosh maqsadimiz va biz yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz va uni har tomonlama o'z salohiyatimiz va egallagan ilmlarimiz bilan dunyoga tanitamiz!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumidagi ma'ruzasi.
4. Siyosatshunoslik fanlari doktori S.A.Jo'rayevning yoshlar davlat siyosatining ta'rifi.